

O'QUVCHILARNING MUHANDISLIK FAOLIYATINI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI

Shamsiddinov Nasriddin¹, Baxriddinov Yunus²

¹Toshkent davlat texnika universiteti akademik litseyi matematika fani o'qituvchisi

²O'zbekiston milliy universiteti Matematika fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20207325>

***Annotatsiya:** Maqolada akademik litsey o'quvchilarining ijodiy qobiliyatini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan. Matematikaning "muammoli" masalasi ko'rilgan, bu esa o'quvchilarning ijodiy salohiyatini oshirishga imkon beradi.*

***Kalit so'zlar:** qobiliyat, iste'dod, mustaqillik, fikrlash.*

Bugungi kunda mutaxassis texnologik kasbiy tayyorgarligidan tashqari, ta'limni rivojlantirishda muhim omil – mustaqil fikrlash, mas'uliyatli qarorlar qabul qilish, har qanday ish uchun ijodiy yondashuv, doimiy o'rganish, muloqot qilish, hamkorlik qobiliyati, ijtimoiy va kasbiy mas'uliyat va boshqalarga ega bo'lishi zarur. Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning shakllanishi insonning professional o'zini o'zi anglashini va uning keyingi ijodiy kamolotini rivojlanishini ta'minlaydi. Shunday qilib, ta'limda duch keladigan vazifa nafaqat mutaxassis tayyorlash uchun zarur bo'lgan keng qamrovli bilimlarni berish, balki atrofdagi dunyoni ijodiy his qilish uchun zarur bo'lgan fikrlash mustaqilligini rivojlantirishdir. Bugungi kunda zamonaviy davlatda madaniyat va iqtisodiyotni rivojlantirish uchun ilm-fanning katta ahamiyatga ega ekanligi umume'tirof etilgan. Shuning uchun yoshlarni yuqorida aytib o'tilgan fazilatlar bilan tarbiyalash va o'qitish eng muhim vazifadir.

Ma'lumki, o'quvchilarning samarali ijodiy ishi nafaqat bilim va tushunish, balki, eng muhimi, mustaqil analitik va ijodiy fikrlash, bu fazilatlarni tarbiyalash, aniqlash va baholashning samarali vositalaridan biri sifatida talab etiladi. Matematika, mexanika, fizika va boshqa aniq fanlarni o'rganishda masala yechish katta ahamiyatga ega. Masala yechish nafaqat o'quvchi o'z bilimlarini amaliy muammolarni hal qilish uchun qo'llash imkonini beradi, balki o'qituvchi uchun ham o'quvchi mavzuni qanchalik chuqur tushunishini tekshirishning eng samarali usullaridan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, yuqorida aytib o'tilganidek, yoshlarni masala yechish orqali mustaqil ijodiy ilmiy fikrlashga o'rgatish mumkin.

Matematika tabiiy fanlar sohasida ijodiy fikrlashni rivojlantirishda boshlang'ich ta'lim uchun juda mos mavzu. Shubhasiz, barcha vazifalar o'quvchining bunday qobiliyatlarini ochishga imkon bermaydi. Shuning uchun biz bunday vazifalarning tabiati haqida alohida to'xtalamiz. Tajriba shuni ko'rsatadiki, odatda to'plamlarda berilgan masalalar har doim ham fikrlash erkinligini ta'minlaydigan xarakterga ega emas. Masalalar berilgan ma'lumotlarni kerakli formulalar yordamida hisoblash bilan kifoyalanadi. Bu yerda o'quvchining vazifasi faqat hisoblash uchun kerak bo'lgan to'g'ri formulalarni tanlashda namoyon bo'ladi. Biz aytib o'tgan mustaqil fikrlashga va

ijodiy izlanishga turtki beradigan masalalar o'quvchida ilmiy dunyoqarashni shakllantiradi.

Ushbu maqolada muammoli masalani yechilishini ko'rib chiqamiz. Bu masala o'quvchilarning ijodiy salohiyatini oshirishga imkon beradi. Bu yerda masalaning to'liq yechimi keltiramiz.

Masala. AB kesmada ixtiyoriy M nuqta olingan. AB , MA va MB kesmalarni diametr qilib yarim aylanalar va bu yarim aylanalarning har biriga urinuvchi ichki aylana chizilgan bo'lsin. M nuqtaning AB kesmadagi tanlanishiga ko'ra, ichki chizilgan aylana markazining geometrik o'rnini toping.

Yechish: Masalani yechish uchun quyidagicha belgilash kiritamiz: $AC = CM = R_1$, $ME = EB = R_2$, $AD = DB = R$, $OF = r$.

1-chizma

$\triangle COE$ uchun stuart teoremasiga ko'ra ichki chizilgan aylananing radiusi OF ni topamiz:

$$OC^2 \cdot DE + OE^2 \cdot DC = OD^2 \cdot CE + CE \cdot CD \cdot DE. \quad (1)$$

1-chizmadan $CO = R_1 + r$, $OE = R_2 + r$, $OD = R - r$, $CD = R_2$, $DE = R_1$, $CE = R_1 + R_2 = R$ larni (1) ga qo'yib,

$$(R_1 + r)^2 \cdot R_1 + (R_2 + r)^2 \cdot R_2 = (R - r)^2 \cdot R + R \cdot R_1 \cdot R_2 \text{ ga ega bo'lamiz.}$$

$$R_1^3 + 2rR_1^2 + r^2R_1 + R_2^3 + 2rR_2^2 + r^2R_2 = R^3 - 2R^2r + r^2R + R \cdot R_1 \cdot R_2$$

$$R_1^3 + 2rR_1^2 + R_2^3 + 2rR_2^2 + r^2(R_1 + R_2) = R^3 - 2R^2r + r^2 \cdot R + R \cdot R_1 \cdot R_2$$

$$2rR_1^2 + 2rR_2^2 + 2R^2r = R^3 + R \cdot R_1 \cdot R_2 - R_1^3 - R_2^3$$

$$r = \frac{R^3 + R \cdot R_1 \cdot R_2 - R_1^3 - R_2^3}{2R_1^2 + 2R_2^2 + 2R^2}.$$

Endi ichki chizilgan aylana markazi $O(x; y)$ ning koordinatalarini aniqlash uchun berilgan chizmani Dekart koordinatalar sistemasida tasvirlaymiz:

2-chizma

$\triangle COE$ uchun OD balandlikni topamiz ($CD = p$ deb belgilash kiritamiz):

$$\triangle COD \text{ uchun pifagor teoremasi: } CO^2 = CD^2 + DO^2 \Rightarrow (R_1 + r)^2 = OD^2 + p^2$$

$\triangle DOE$ uchun pifagor teoremasi: $OE^2 = OD^2 + DE^2 \Rightarrow (R_2 + r)^2 = OD^2 + (R - p)^2$

Ikki tenglikdan OD balandlikni topib tenglashtiramiz:

$$(R_1 + r)^2 - p^2 = (R_2 + r)^2 - (R - p)^2$$

$$R_1^2 + 2R_1r + r^2 - p^2 = R_2^2 + 2R_2r + r^2 - R^2 + 2Rp - p^2$$

$$R_1^2 + 2R_1r = R_2^2 + 2R_2r - R^2 + 2Rp$$

$$p = \frac{R_1^2 + 2R_1r - R_2^2 - 2R_2r + R^2}{2R} \text{ demak } CD = \frac{R_1^2 + 2R_1r - R_2^2 - 2R_2r + R^2}{2R}$$

Geron formulasidan foydalanib OD balandlikni topamiz:

$$P = R_1 + R_2 + r = R + r$$

$$S = \sqrt{P(P-a)(p-b)(P-c)}$$

$$S = \sqrt{(R+r)rR_1R_2}$$

$$OD = \frac{2S}{R} = \frac{2}{R} \sqrt{(R+r)rR_1R_2}$$

Bundan ichki chizilgan aylana markazining koordinatalari quyidagicha bo'ladi:

$$y = OD = \frac{2}{R} \sqrt{(R+r)rR_1R_2}, \quad x = AC + CD = R_1 + \frac{R_1^2 + 2R_1r - R_2^2 - 2R_2r + R^2}{2R}$$

Masalada berilgan $O(x; y)$ ning koordinatalari M nuqtaning tanlanishiga bog'liq bo'lgani uchun x va y ni M nuqtaning koordinatasi orqali ifodasini topamiz.

3-chisma

Bunda $R_1 = \frac{t}{2}$, $R_2 = R - \frac{t}{2}$ bo'ladi. U holda ichki chizilgan aylana radiusi quyidagicha ifodalanadi:

$$r = \frac{R^3 + R \cdot \frac{t}{2} \cdot \left(R - \frac{t}{2}\right) - \frac{t^3}{8} - \left(R - \frac{t}{2}\right)^3}{2\left(R - \frac{t}{2}\right)^2 + 2\frac{t^2}{4} + 2R^2} = \frac{2R^2t - Rt^2}{t^2 + 4R^2 - 2Rt}$$

Aylana markazi $O(x; y)$ ning koordinatalarini t parametr orqali aniqlaymiz:

$$y = \frac{2}{R} \sqrt{(R+r)rR_1R_2} = \frac{2}{R} \sqrt{\left(R + \frac{2R^2t - Rt^2}{t^2 + 4R^2 - 2Rt}\right) \frac{2R^2t - Rt^2}{t^2 + 4R^2 - 2Rt} \frac{t}{2} \left(R - \frac{t}{2}\right)} = \frac{2Rt(2R-t)}{t^2 + 4R^2 - 2Rt}$$

$$x = \frac{t}{2} + \frac{\frac{t^2}{4} + 2\frac{t}{2} \cdot \frac{2R^2t - Rt^2}{t^2 + 4R^2 - 2Rt} - \left(R - \frac{t}{2}\right)^2}{2R} - 2\left(R - \frac{t}{2}\right) \frac{2R^2t - Rt^2}{t^2 + 4R^2 - 2Rt} + R^2 = \frac{Rt(2R+t)}{t^2 + 4R^2 - 2Rt}$$

Demak, ichki chizilgan aylana markazi $O(x; y)$ ning harakat trayektoriyasining parametrik tenglamasi:

$$\begin{cases} y = \frac{2Rt(2R-t)}{t^2 + 4R^2 - 2Rt}, \\ x = \frac{Rt(2R+t)}{t^2 + 4R^2 - 2Rt}. \end{cases}$$

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari qo'llab olingan natija.

Ushbu masala yechish bosqichida masalaning sxematik holatini tasvirlaymiz.

Asosiy AB kesma va bu kesmada olingan M nuqta, AM va MB kesmalarni tomon qilib yarim aylanalar va bu yarim aylanalarga urinuvchi aylana chizilgan;

Yarim aylanalarga urinuvchi ichki chizilgan aylana markazi $O(x; y)$ nuqta harakatlanuvchi nuqta, $O(x; y)$ nuqtalarining to'plamidan hosil bo'lgan egri chiziq masala yechimi bo'ladi.

Birinchiidan, qidirilayotgan geometrik nuqta joylari haqida fikr yuritish uchun siz ushbu jarayonni kompyuterda dasturlashingiz mumkin. Buning uchun Maple 13 dasturiy vositasidan foydalanamiz. Maple 13-da yozilgan dasturning yakuniy natijani beramiz:

Demak, ichki chizilgan aylana markazi $O(x; y)$ ning geometrik o'rni ellipsning bir qismini hosil qilar ekan.

Analitik usulda isbotlash.

$$\begin{cases} y = \frac{2Rt(2R-t)}{t^2 + 4R^2 - 2Rt} \\ x = \frac{Rt(2R+t)}{t^2 + 4R^2 - 2Rt} \end{cases} \text{ parametrik tenglamadan } t \text{ parametрни topamiz. Buning uchun}$$

tengliklarning mos tomonlarini bo'lamiz:

$$\frac{y}{x} = \frac{2Rt(2R-t)}{Rt(2R+t)} = \frac{4R-2t}{2R+t} \Rightarrow t = \frac{2R(2x-y)}{y+2x}$$

ga ega bo'lamiz. Topilgan t parametрни y ning ifodasiga qo'yib:

$$y = \frac{4Ry(2x-y)}{4x^2 + 3y^2}$$

Soddalashtirishlardan so'ng quyidagi tenglamaga kelamiz:

$$4x^2 + 3y^2 - 8Rx + 4Ry = 0 \Rightarrow \frac{(x-R)^2}{\frac{4}{3}R^2} + \frac{\left(y + \frac{2}{3}R\right)^2}{\frac{16}{9}R^2} = 1$$

Hosil qilingan tenglamada $\frac{4}{3}R^2 = a^2$ va $\frac{16}{9}R^2 = b^2$ belgilash kiritsak:

$$\frac{(x-R)^2}{a^2} + \frac{\left(y + \frac{2}{3}R\right)^2}{b^2} = 1$$

ko'rinishda ellips tenglamasini hosil qilamiz.

Demak, berilgan masaladagi ichki chizilgan aylana markazining geometrik o'ri ellipsning bir qismini hosil qilar ekan.

Ellipsning to'liq ko'rinishini GeoGebra dasturi yordamida chizib, quyidagi chizmaga ega bo'lamiz (Bu yerda $R = 6$ bo'lgan holda):

Bunday masalalarning o'ziga xos xususiyati shundaki, ular aniq yechish usuliga ega emas, ya'ni muammoli masala, chunki o'quvchining o'zi - o'z bilim va qobiliyatlari

bilan savolni o‘rganishga chuqurroq kirishi mumkin. O‘quvchining yechimi uning ilmiy fikrlash darajasi va xarakterini baholash imkonini beradi, bu esa o‘quvchining kelajakda ilmiy sohani tanlashda ayniqsa muhimdir. Ushbu turdagi masalalarni mustaqil yechish o‘quvchida ilmiy fikrlashni shakllantiradi va unda ilmiy muammolarga bo‘lgan qiziqishni rivojlantiradi.

Xulosa qilib aytganda, matematik qobiliyatdagi eng muhim o‘rin dalillarni tartibga solish va uni tekshirish uchun ehtiyotkorlik bilan ongli ish olib borish, masalani yechishga olib keladigan amallar zanjirini mantiqiy ravishda qurish qobiliyatidir. Geometriya masalalarni yechuvchi o‘quvchining ishi va ijodiy ish o‘rtasidagi farq matematik ijodkorlik darajadagi farqdir.

Muhandislik masalarini yechishda iqtidorli o‘quvchilar har doim o‘z tasavvurida o‘rganilayotgan hodisani ta’riflashga xizmat qiladigan jismoniy parametrlarning kattaligi va nisbiy ahamiyatini aniq ifodalashi kerak. Bu masalani yechishda hal qiluvchi bog‘lanishlarni tanlash uchun zarurdir. Shuning uchun miqdorlarni aniqlaydigan formulalardagi belgilarni aniq miqdoriy qiymatlarni aniq ifoda etishga yosh iqtidorlarni o‘rgatish kerak. Fizika uchun, matematikadan farqli o‘laroq, matematik tenglamadagi parametrlar va o‘zgaruvchilar aniq miqdorlar bo‘lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Д.Х. Хусанов, Н.Б. Шамсиддинов. “Ёшларнинг мустақил ижодий фикрлаш фаолиятини ривожлантиришда геометрик масалаларнинг ўрни”. “Халқ таълими” илмий-методик журнал. 2020 йил, 5-сон, 16-25 бетлар.

2. N.Shamsiddinov, B.Quvonov, A.Qaxxorov. Information and communication technologies for the development of independent analytical creative thinking of young people in teaching geometry International Multidisciplinary Research in Academic Science (IMRAS) Volume. 8, Issue 12, December (2025) 51-59.

3. Д.Х. Хусанов, Н.Б. Шамсиддинов. “Геометрик масалани турли ечиш усуллари ёрдамида ўқувчиларнинг ижодий фикрлаш фаолиятини ривожлантириш”. “Халқ таълими” илмий-методик журнал. 2022 йил. 3-сон.

4. J.Husanov, N.Shamsiddinov, B.Quvonov, Geometriya fanidan uslubiy ishlanmalar tayyorlashda axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi, Xalq ta'limi ilmiy-metodik jurnal. 2021 yil 6-son. 33-36 bet.

5. Mamatov M.SH., Temurov S.Y., Maxmudova D.M., Kunitsyn A.Z. O primeneniі informatsionno- kommunikatsionnykh texnologiy pri razvitii samostoyatel'nogo tvorcheskogo myshleniya molodeji. Aktualnye problemy gumanitarnykh i estestvennykh nauk. Moskva. - 2012. - №3. - S. 234 - 241.